

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ortikova Jasmina Oybek kizi

“LIDERLIK SIRLARI” LOYIHASI – O’ZI QANDAY LOYIHALIGI HAQIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

